

Psicopedagogía en el contexto educativo

Mgter. Alexandra Isabel Cardenas Loor

Magister en Psicopedagogía Docente de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
Ecuador.

acardenasl@uteq.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-9791-3679>

Lic. Kimberly Dayana Mera Cardenas

Licenciada en Ciencias de Educación Infantil

dayanameracar@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0000-0096-8116>

Mgter. Shirley Vanessa Betancourt Zambrano

Psicóloga Clínica Magister en Neuropsicología Docente de la Universidad Técnica Estatal de
Quevedo. Ecuador

sbetancourtz@uteq.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-0869-5367>

Revista Internacional ReNoSCol

ISSN: 2792-7504

[https://doi.org/10.5281/zenodo.1465](https://doi.org/10.5281/zenodo.14658462)

8462

revistae.renoscol@gmail.com

Institución Educativa Normal Superior de
Sincelejo
Sincelejo, Colombia.

Cómo se debe citar

Cardenas Loor, A. I., Mera Cardenas, K. D., Betancourt Zambrano, S. V. (2025). Psicopedagogía en el contexto educativo. *ReNoSCol*; 2(6): 1 – 17.

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo conocer la importancia de la psicopedagogía en el educativo ámbito. Es una investigación, teórica desarrollada con el método hermenéutico Se analiza los aspectos esenciales de la Psicopedagogía como disciplina científica y los principales ámbitos de acción de los psicopedagogos. Se realizó bajo una metodología de tipo documental bibliográfica, bajo la modalidad de revisión de textos científicos, entre artículos, publicaciones profesionales e tesis entre otros publicados en los últimos 5 años en las diferentes fuentes académicas como Pubmed, Scielo, Scopus entre otros que permitieron la recolección de la información bibliográfica, dándose a conocer las diferentes opiniones de los autores sobre la psicopedagogía en el contexto educativo que usaron para la investigación y dentro de la hermenéutica se explicó las diferencias y semejanzas de diferentes autores con rasgos similares en sus temas de estudio. Concluyendo. La psicopedagogía es una herramienta que busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyendo una orientación integral a la comunidad educativa mediante la aplicación adecuada de: métodos y recursos didácticos, estos facilitarían el desarrollo y construcción de conocimientos en base a las limitaciones o competencias de los estudiantes.

Palabras clave: psicopedagogía; proceso educativo; enseñanza-aprendizaje; COVID -19.

Recibido: enero de 2025.
Aceptado: enero de 2025.
Publicado: enero de 2025.

Title: Psychopedagogy in the educational context.

ABSTRACT

The article aims to know the importance of psychopedagogy in the educational field. It is a theoretical research developed with the hermeneutic method. The essential aspects of Psychopedagogy as a scientific discipline and the main areas of action of psychopedagogists are analyzed. It was carried out under a bibliographic documentary methodology, under the modality of review of scientific texts, including articles, professional publications and theses among others published in the last 5 years in different academic sources such as Pubmed, Scielo, Scopus among others that allowed the collection of bibliographic information, making known the different opinions of the authors on psychopedagogy in the educational context that they used for the research and within the hermeneutics the differences and similarities of different authors with similar features in their study topics were explained. Concluding, Psychopedagogy is a tool that seeks to optimize the teaching-learning process by providing comprehensive guidance to the educational community through the appropriate application of teaching methods and resources, which will facilitate the development and construction of knowledge based on the limitations or competencies of students.

Keywords: psychopedagogy; educational process; teaching-learning; COVID-19..

Título: Psicopedagogia no contexto educacional.

RESUMO

O artigo tem como objetivo compreender a importância da psicopedagogia no campo educacional. Trata-se de uma pesquisa teórica desenvolvida com o método hermenêutico. São analisados os aspectos essenciais da Psicopedagogia como disciplina científica e as principais áreas de atuação dos psicopedagogos. Foi realizado sob uma metodologia bibliográfica documental, sob a modalidade de revisão de textos científicos, incluindo artigos, publicações profissionais e teses entre outros publicados nos últimos 5 anos em diferentes fontes acadêmicas como Pubmed, Scielo, Scopus entre outras que permitiram a Coleta de informações bibliográficas, revelando as diferentes opiniões dos autores sobre psicopedagogia no contexto educacional que utilizaram para a pesquisa e dentro da hermenêutica, foram explicadas as diferenças e semelhanças de diferentes autores com características semelhantes em seus temas de estudo. Concluindo. A psicopedagogia é uma ferramenta que busca otimizar o processo de ensino-aprendizagem, contribuindo com uma orientação integral à comunidade educativa por meio da aplicação adequada de: métodos e recursos didáticos, estes facilitarão o desenvolvimento e a construção do conhecimento com base nas limitações ou competências do estudantes.

Palavras-chave: psicopedagogia; processo educacional; ensino-aprendizagem; COVID 19.

INTRODUCCIÓN

La concepción de la educación en su encargo social debe aportar al progreso de la sociedad y esto exige un alto nivel de actualización, así como el desarrollo de competencias en los agentes que participan en el ámbito educativo, de manera que les permita dar respuesta a las crecientes demandas y condiciones cada vez más complejas del proceso formativo. En este contexto, la orientación educativa deviene en un aspecto clave, teniendo en cuenta que propicia una relación de ayuda interpersonal, movilizandando los recursos del sujeto en el contexto educativo que lo facilita, en función de llevarlo a la reflexión y a un mayor conocimiento de sí misma.

La concepción de la educación en su encargo social, debe aportar al progreso de la sociedad y esto exige un alto nivel de actualización, así como el desarrollo de competencias en los agentes que participan en el ámbito educativo, de manera que les permita dar respuesta a las crecientes demandas y condiciones cada vez más complejas del proceso formativo. En este contexto, la orientación educativa deviene en un aspecto clave, teniendo en cuenta que propicia una relación de ayuda interpersonal, movilizandando los recursos del sujeto en el contexto educativo que lo facilita, en función de llevarlo a la reflexión y a un mayor conocimiento de sí mismo (Valladares et al., 2020)

La psicopedagogía es una ciencia aplicada encargada en abordar los comportamientos humanos y sus fenómenos psíquicos. Tiene como objetivo principal la mejora del sistema educativo brindando métodos que contribuyan con el desarrollo de la educación de ahí la importancia de la misma.

La calidad de la educación es fundamental la aplicación de la psicopedagogía tanto para los familiares y alumno.

Después de lo antes expuesto se puede plantear que la Psicopedagogía a lo largo de su desarrollo ha sido objeto de innumerables estudios. Sin embargo, son pocos los acuerdos existentes sobre sus posibilidades teóricas, metodológicas y praxeológicas. Hasta ahora la idea más acertada acerca de esta disciplina científica es la encargada del estudio de los procesos de aprendizaje y de enseñanza.

En ese mismo sentido se afirma que es una disciplina joven por lo que, a pesar de sus avances aún se encuentra en proceso de consolidación. La Psicopedagogía tuvo su origen en los Estados Unidos a finales del Siglo XIX, pero, el término fue acuñado en Francia, prácticamente, con su aparición en el libro Pedagogía experimental de Persigo, quien la definió como “paidotecnia experimental” en 1908. (Euroinnova, 2022)

En las revisiones realizadas de manera similar a la pedagogía y a otras áreas del conocimiento, esta disciplina ha sido abordada por psicólogos, sociólogos, profesores y filósofos, etc., varios autores, poco e incluso, nada afines al su campo disciplinar. Es saludable manifestar que hay innumerables trabajos que, en lugar de facilitar la comprensión y esclarecimiento de sus esencialidades con miras a una consolidación científica fundamentada; acogen y reproducen ideas superficiales e incluso, distorsionadas, de autores de distintas áreas del conocimiento. (Bertoldi et al., 2019)

En ese mismo orden de ideas, esta disciplina se instituye vista la importancia y la particularidad del aprendizaje de seres humanos inconmensurablemente diversos y la necesidad de su construcción en contextos vertiginosa y permanentemente cambiantes, por ende, cada día más exigentes en lo que a competencias para aprender y aplicar lo aprendido, se refiere. Serán varias las consideraciones a tenerse en cuenta para promover el aprendizaje del ser humano, entre otras, las siguientes:

- El ser humano es un ser social por esencia, es decir, alcanza sus realizaciones en las relaciones e interrelaciones con los demás y con todo lo que existe en los contextos de su interacción; aprende, se desarrolla y se transforma a lo largo de la vida, en todo momento y espacio. Por tanto, el aprendizaje no es exclusivo de la escuela y menos aún, de las primeras etapas evolutivas
- El cerebro humano es el núcleo de un tejido nervioso que se ocupa de las funciones cognitivas, emotivas y del control de actividades vitales. No constituye una suma de segmentos nerviosos aislados, encargados de funciones específicas, también aisladas. Por ende, actúa de manera compleja dirigiendo los modos de ser, sentir, pensar y actuar en función de los intereses, necesidades y motivaciones individuales y colectivas.

- El aprendizaje del ser humano es dependiente de una serie de factores internos y externos del individuo, por tanto, se realiza a partir de un conjunto de relaciones e interrelaciones cognitivas, afectivas, sociales y motrices que, a su vez, posibilitan el intercambio, procesamiento, aprehensión y desarrollo de habilidades, experiencias, conocimientos, valores y valoraciones, es decir, en procesos complejos
- Las Ciencias Psicológicas tienen a su haber un amplio bagaje de conocimientos sobre el comportamiento del ser humano en situaciones diversas y particularmente, en situación de aprendizaje y desarrollo. A pesar de no haberse probado en ninguna ciencia, los verdaderos procesos internos que se dan en el cerebro humano para provocar el aprendizaje; se conoce que la maduración biológica y la influencia del contexto, resultan dos importantísimos factores, diferenciales, pero, no excluyentes.
- Las Ciencias Pedagógicas tienen a su haber un cúmulo de conocimientos sobre la educación como un proceso sociocultural. Particularmente, sobre los fundamentos teóricos, metodológicos y praxeológicos del proceso enseñanza – aprendizaje, lo cual, dinamiza el diseño, implementación y evaluación de métodos, metodologías, técnicas, recursos y otras posibilidades para incorporar, fortalecer y optimizar aprendizaje, así como también para su uso en la solución de problemas reales de la vida.
- La interdisciplinariedad da cuenta de la relación entre disciplinas, de acuerdo con su nivel de aplicación sería: interdisciplinariedad lineal, conocimientos de Psicología se aplicarían en conocimientos de Pedagogía y viceversa (reinserción o interactividad); interdisciplinariedad estructural, la interacción de conocimientos de Psicología y Pedagogía, e incluso con los de otras ciencias dan lugar a la creación de cuerpos de conocimientos nuevos.
- El aprendizaje como proceso complejo, si bien, depende en gran medida de la influencia del medio, no es menos cierto que, la identidad, autonomía y capacidad transformadora del sujeto, así como, las condiciones físicas, cognitivas, afectivas y sociales; son elementos mediadores determinantes para su realización

- La intervención psicopedagógica responderá a hechos, situaciones y problemas relacionados con el aprendizaje, el desarrollo y la acción social en contextos diversos. Más allá, de los problemas de aprendizaje, todo ser humano requiere apoyos en cualquier momento de su vida.

La intervención psicopedagógica potencia el desarrollo de fortalezas y áreas específicas, desde acciones complejas. Ello permite elevar el desempeño académico, social, laboral, etc. pero tiene como fin, el tránsito desde un ser aprendiz a un ser aprendiente. (Castillo Bustos y Núñez Naranjo, 2023)

La psicopedagogía proyecta su accionar científico visibilizando inconmensurables aportes en el aprendizaje y el desarrollo del ser humano. Tiene como referentes esenciales: la condición humana del sujeto y su carácter complejo; el ser humano aprende, se desarrolla y cambia a lo largo de la vida; la realidad indistintamente de su naturaleza es diversa y compleja; la inclusión y la atención a la diversidad son expresiones de la igualdad, la equidad y la justicia; y, todo ser humano está caracterizado por una amplia cultura precedente en todo momento y espacio. Por tanto, la disciplina orienta un accionar objetivo hacia la consolidación de la identidad, la autonomía y la capacidad transformadora de un sujeto que incorpora, desarrolla y potencia sus cualidades y capacidades individuales y colectivas para evidenciar modos de ser, sentir, pensar y actuar pertinentes y solventes en contextos diversos. (Azar, 2017)

En esa misma línea de pensamiento es fundamental reiterar que la intervención psicopedagógica se realiza en diferentes ámbitos de actuación del psicopedagogo/a (en adelante psicopedagogo): ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Cultura, ámbito familiar mediante programas de educación para padres, ámbito clínico, ámbito escolar, entre otros. (Messi, Rossi y Ventura, 2016)

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje se observa un sinnúmero de problemas que impiden que el conocimiento avance por lo que es necesario realizar una intervención y acompañamiento psicopedagógico para poder identificar problemas y establecer un diagnóstico oportuno que permita buscar alternativas de solución de acuerdo a las necesidades educativas y a la realidad del estudiante.

La investigación sobre Psicopedagogía en el contexto educativo se ha motivado conocer algunos aspectos que deben ser considerados para enfrentar los desafíos acaecidos en la apuesta por la ciencia con vista a la construcción de una cultura científica y tecnológica.

En ese sentido el objetivo de esta revisión es caracterizar Psicopedagogía en el contexto educativo mediante una revisión de la literatura científica, para lo cual se han establecido dos objetivos específicos. El primero trata de conocer la psicopedagogía. En segundo lugar, se pretende identificar en el contexto educativo con vista construcción de una cultura científica y tecnológica.

MATERIAL Y MÉTODOS

El artículo se realizó bajo una metodología de tipo documental bibliográfica, bajo la modalidad de revisión de textos científicos, entre artículos, publicaciones profesionales e tesis entre otros publicados en los últimos 5 años en las diferentes fuentes académicas como Pubmed, Scielo, Scopus entre otros que permitieron la recolección de la información bibliográfica, dándose a conocer las diferentes opiniones de los autores sobre la psicopedagogía en el contexto educativo que usaron para la investigación y dentro de la hermenéutica se explicó las diferencias y semejanzas de diferentes autores con rasgos similares en sus temas de estudio

Técnicas empeladas

La búsqueda y localización de las literaturas fue exhaustiva, y de nivel profesional, por la amplia indagación que tenía similitud al tema de revisión, una vez localizada las publicaciones se analizó cada una de las partes, y los temas con mayor impacto se clasificaron para realizar una evaluación directa y más profunda a cada publicación, para luego extraer la información más relevante y realizar las comparaciones pertinentes.

Criterios de exclusión: No se tomaron en cuenta publicaciones opuestas al contenido del presente estudio o carentes de lógica. El presente artículo no debate conceptos, los analiza para alcanzar los objetivos propuestos, se excluyeron además publicaciones carentes de fundamentación científica y bases de datos referenciadas que se hayan obtenido por productos no investigativos.

Criterios de inclusión: Se tomaron en cuenta trabajos que contenían palabras referentes al título del presente trabajo de revisión, publicaciones que además de coincidir con los términos de

investigación se encuentren en la línea de tiempo establecida. En la búsqueda de información se consideraron los términos, restringiendo la búsqueda según los resultados esperados y resultados previos en libros, revistas digitales y documentos en formato PDF. En la tabla 1 se pueden observar con mayor detalle los aspectos considerados para la selección de artículos utilizada en la presente investigación.

Tabla 1

Metodología

Idioma	Español
Elemento	Desarrollo
Periodo	2014-2023
Participantes	Revisión exhaustiva de artículos, tesis, publicaciones que tengan relación con el tema de revisión.
Términos	Psicopedagogía; proceso educativo; enseñanza-aprendizaje; COVID-19
Registro	Análisis de la información revisada y búsqueda de resultados disponibles.
Recursos	Google Académico, SciELO, Scopus, tesis de maestría y doctorado, libros.
Instrumentos didácticos	Recolectar la información mediante medios o instrumentos didácticos.

DESARROLLO

En la vida el ser humano adquiere una serie de habilidades que forman parte de la Psicología personal que ayuda al desarrollo de la humanidad, en la interacción y el intercambio con el entorno, en su mayoría son aprendidas con el resultado del acoplamiento que existe entre las necesidades internas que son propias del individuo y las características externas pertenecientes al mundo.

(Gelaber, 2014) manifiesta que en los últimos años la sociedad se encuentra inmersa en una complejidad que se ha trasladado a los responsables de la educación como son: los profesores, educadores, sistema político, administradores y padres de familia, como una necesidad para solucionar los problemas que enfrenta el sistema educativo.

En este contexto, como punto de referencia es conveniente reconocer que los especialistas en psicopedagogía deben conocer deficiencias, trastornos, problemas y necesidades en los estudiantes, sabiendo diferenciarlos para ayudarlo de la mejor manera, atendiendo a sus necesidades concretas que pueden diferir de otros educandos, previniendo y reconociendo que, entre estudiantes con un mismo trastorno pueden existir grandes diferencias que deben considerarse.

En el ámbito psicopedagógico tanto el estudiante como el docente generalmente establecen lazos afectivos que sirven para que el alumno se sienta cómodo en el proceso de enseñanza aprendizaje, a gusto y apreciado de alguien que lo quiera y pueda expresar libremente sus emociones o sentimientos que quizás no lo haría con otra persona, de esta manera el estudiante mejora la afectividad y confianza en sí mismo y se libera de sentimientos negativos que le impidan avanzar en cualquier rol dentro de la sociedad. (Andrade Albán et al., 2019)

La psicopedagogía en las instituciones educativas es una fuente de conocimientos, estrategias y herramientas para el docente se convierte en indispensable, puesto que con frecuencia se detectan casos en estudiantes desde edades tempranas que muestran por sus comportamientos, acciones y estado de salud algún tipo de necesidad que requiera la implementación de adaptaciones curriculares asociadas o no a la discapacidad.

Las instituciones educativas deben implementar estrategias que estén orientadas a la promoción, prevención, atención y seguimiento de las acciones que afecten de manera directa la convivencia escolar, los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Las construcciones de estrategias Psicopedagógicas permiten el manejo correcto y oportuno de casos de atención en el que se beneficiarán principalmente los estudia. (Yaber et al., 2019)

Estudiosos del tema hacen referencia que la ciencia de la psicología y pedagogía ha abordado en el estudio de la inteligencia para mejorar la práctica educativa y el nivel de competitividad de los estudiantes. Pero, ¿qué factores influyen en el aprendizaje? sin duda alguna la familia, el entorno y la escuela. En la adquisición de conocimientos influye mucho la estimulación y motivación por parte de las personas que participan en la construcción del aprendizaje, utilizando técnicas y estrategias especializadas. (Ponce Aguilar et al., 2020)

Refiere Vera Noriega (2012), el progreso de la inteligencia es progresivo y alcanza su madurez cerca de los quince y los dieciséis años, por lo tanto, corresponde actuar desde las primeras etapas de escolaridad, igualmente manifiesta que los problemas o dificultades que un niño presenta para aprender, poco tienen que ver con su coeficiente intelectual, esto depende del trabajo colaborativo entre docente y familia, por un lado el docente debe identificar las diferentes formas y tiempos de aprender de los estudiantes, evitar discriminar, castigar o tener preferencias, debe lograr identificar el tipo de habilidad que ha logrado desarrollar el educando por las estimulaciones en su contexto, en consecuencia, los alumnos muy inteligentes deben ser estimulados para que desarrollen todo su potencial y los menos inteligentes dependen de su persistencia y esfuerzos y por tanto requieren atención y motivación.

La intervención psicopedagógica tiene que ver tanto con las necesidades psicológicas como con las educativas de uno o más estudiantes. Toda intervención psicopedagógica hay que entenderla como una labor que contribuye, desde su ámbito específico de aportaciones, a promover soluciones realistas y adaptarlas a determinados problemas existentes en la institución. Este proceso parte de los modelos de intervención que plantean las posibilidades para el diseño de planes de acción.

Para el proceso de intervención psicopedagógica el ámbito educativo es preciso considerar las diferentes modalidades que se pueden desarrollar como parte del proceso de orientación, asumidas como el modo de organizar las acciones orientadoras en los distintos contextos. De igual manera se deben emplear en estas modalidades, vías, técnicas y métodos de orientación específicos individuales y grupales, aunque se acepta el empleo concomitante de otras actividades siempre que respondan a los objetivos de la intervención. (Valladares et al., 2020)

El principio de la prevención en el campo de la psicopedagogía está dado en la necesidad de preparar a las personas para la superación de las diferentes crisis de desarrollo. Su objetivo es promocionar conductas saludables y competencias personales, como las relacionadas con la inteligencia interpersonal y la intrapersonal, con el fin de evitar la aparición de problemas. (Valladares et al., 2020)

Por lo que el objetivo es reducir los factores de riesgo e incrementar los elementos que se orientan al fortalecimiento personal, a la disminución de la frecuencia y la tasa de incidencia de los problemas, que los destinatarios son agentes activos del cambio.

Psicopedagógico en tiempo de pandemia. Un reto para el docente

La Organización Mundial de la Salud (OMS), conceptualiza al COVID-19 como: “la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019”. (citado por Britez, 2020)

Es una gran preocupación para los diferentes sectores de la sociedad la propagación de esta enfermedad. Los sectores que más se repiten están el sector salud y el económico financiero, no obstante en una sociedad tan compleja como la nuestra, el sector de la educación tendrá posibles consecuencias. Los sectores que más se repiten están el sector salud y el económico financiero, no obstante en una sociedad tan compleja como la nuestra, el sector de la educación tendrá posibles consecuencias. (Iturria, 2020)

Los sistemas educativos de todos los países de la región se han visto afectados: estudiantes, hogares, ministerios, secretarías, centros educativos, docentes y directivos. Tomándose como estrategia para la contención de la propagación del virus el cierre de los centros educativos se plantea que más de 165 millones de estudiantes estuvieron sin asistir a los centros de enseñanzas desde preescolar hasta la educación superior. Aún se desconocen las pérdidas económicas y sociales de la pandemia, pero se predice una crisis económica sin precedente en la historia moderna.

La guía elaborada por el Equipo Estatal de Educación de Plena inclusión con aportaciones de la Comisión de Familias por la inclusión en el 2020, afirma que el cierre de los centros educativos afectó a más de 1570 millones de estudiantes en todo el mundo (el 92% de la población estudiantil global), dato expuesto en el último informe de la Unesco. (Equipo Estatal de Educación de Plena inclusión con aportaciones de la Comisión de Familias por la inclusión, 2020)

Según (Reimers y Schleicher, 2020) las prohibiciones de reunirse durante una pandemia prolongada seguramente limitarán las oportunidades para que los estudiantes aprendan durante el

período de distanciamiento social. El tiempo dedicado al aprendizaje es conocido que, es uno de los predictores más confiables de la oportunidad de aprender.

A medida que la pandemia COVID-19 hacia estragos en el mundo, fue esencial atender las necesidades educativas de los niños y jóvenes durante la crisis.

En esos momentos fue necesario dotar a los docentes de una cultura psicopedagógica, a partir de la necesidad de utilizar metodologías como procedimientos para la atención a las necesidades educativas de los estudiantes, desde un enfoque de la atención a la diversidad.

En el orden de las ideas anteriores la preparación del docente es un requerimiento para la mejora en el ámbito educativo y así las políticas mundiales elevan la importancia de la formación docente, no solo como una acción necesaria, sino como una función profesional que determina la eficacia del proceso

En el tiempo de pandemia la orientación psicopedagógica se emprenden elementos concernientes con su contenido, modos de proceder y se considera la representación de la realidad a partir de la cual deviene el proceso de intervención, teniendo en cuenta los propósitos, los métodos y los agentes de dicha intervención. (Rojas Valladares et al., 2017)

En ese mismo orden de ideas en tiempo de pandemia el personal docente presento preocupación y temores, pero, sobre todo, implico generar propuestas operables y que llevaran a resultados, como docentes formadores de estudiantes debieron tener claridad sobre las bases bajo las cuales se tomaran las providencias de las mejores competencias en el proceso educativo los cuales fueran satisfactorios al estudiante. Se tuvo una visión de innovación que le permitió a los docentes, orientar a las estudiantes sobre la reflexión del uso de la tecnología para seguir en su práctica que, aunque no fueron presenciales, les dio la pauta para llevar aprendizajes a los estudiantes hasta sus hogares.

Refiere (Coronado, 2020) “(...) que la orientación educativa ante esta situación de emergencia, se enfrentó a tres retos importantes, relativos al desarrollo competencial del estudiantado: la competencia resiliente, el compromiso en el aprendizaje (engagement) y el apoyo social organizacional.”

En los momentos de pandemia la psicopedagogía presento unos ambientes de fertilidad en torno a la elaboración de un nuevo saber y objeto.

Desde la perspectiva de diversos estudios científicos realizados en diferentes naciones, el confinamiento durante las pandemias provoco impacto psicológico en las personas. Yoon et al. (2016), señalaron que durante el confinamiento generado por la pandemia del MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio) en Corea del Sur, el Instituto Nacional para el manejo de Desastres reportó los resultados de una encuesta realizada para identificar el impacto psicológico en una muestra poblacional en dicho país, identificando que los participantes reflejaron desesperación durante los primeros 9 días del brote, ansiedad entre los días 15 y 19; y enojo entre los días 20 al 31.

Según Arroyo (2019) los beneficios de la psicopedagogía son:

En los estudiantes:

- Mayor seguridad en sí mismo.
- Mayor seguridad en sí mismo.
- Mejora el rendimiento académico
- Disminución y control de los niveles ansiedad.
- Superación de los problemas de aprendizaje
- Autorregulación de su conducta
- Mayor autoestima

En las instituciones educativas

- Apoyo en la reducción del índice de bajo aprovechamiento académico y abandono escolar
- Ofrecer una educación integral
- Atención y orientación a los padres y familia
- Apoyo y orientación para la escuela
- Participación activa en el diseño y creación de programas de intervención para problemas de aprendizajes.

Lo planteado anteriormente nos asevera que si se hace una correcta adaptación psicopedagógica en cada institución el proceso de aprendizaje del estudiante puede lograr obtener resultados que beneficien su desarrollo en la educativo serán de gran utilidad para el desarrollo del individuo fuera de las aulas de clases ya que se obtienen beneficios propios y para la institución educativa, haciendo así una triangulación de conocimientos que pueden ser utilizados por el estudiante.

Literaturas revisadas permitió exponer algunos resultados de investigaciones relacionados con la temática

Prestigiosos investigadores realizaron un estudio, donde exploraron las representaciones docentes sobre la intervención psicopedagógica en ambientes educativos. Los resultados mostraron que los docentes representaron la intervención psicopedagógica como la reeducación de dificultades de aprender de los alumnos, sustentada frecuentemente mediante mecanismos terapéutico/clínicos individuales y adaptaciones curriculares. Si bien la complementación entre docentes y psicopedagogos/as pareció ser escasa, es el punto sobre el que más expectativas manifestaron los docentes. Se discute la necesidad de impulsar un modelo de intervención que habilite al psicopedagogo/a trabajar con la institución educativa en su conjunto. (Messi et al., 2016)

Velásquez Saldarriaga et al., (2020) realizaron una investigación en la cual abordaron la importancia de la orientación psicopedagógica en el ámbito educativo, se utilizó la revisión bibliográfica, los métodos descriptivos, inductivo-deductivo y exploratorio para analizar las situaciones que influyen en el aprendizaje. Se evidenció la importancia de un profesional en orientación psicopedagógica, ya que, promueve la autorrealización de los estudiantes, concluyendo que, es significativo mencionar lo idóneo que debe ser para un docente conocer el contexto en el que se desenvuelve, así, entender las actitudes de sus estudiantes y brindarles ayuda oportuna para superar algún tipo de inconveniente que se presente dentro del aula de clases, el cual, tendrá un impacto en el entorno y la sociedad.

Muñoz y Ciges (2017) realizaron un estudio cualitativo que tuvo como finalidad de conocer las funciones de la psicopedagoga, comprobar su enfoque de intervención y constatar su grado de incidencia en el centro a favor de la inclusión. Los resultados muestran una clara orientación hacia el enfoque clínico debido a las demandas, de parte de la comunidad, al rol de experto que se le

asigna y a la visión de déficit respecto a las NEE. No obstante, existen elementos en el centro que favorecen la escuela inclusiva.

CONCLUSIONES

La psicopedagogía es una herramienta que busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuyendo una orientación integral a la comunidad educativa mediante la aplicación adecuada de: métodos y recursos didácticos, estos facilitaran el desarrollo y construcción de conocimientos en base a las limitaciones o competencias de los estudiantes.

REFERENCIA

Andrade Albán, J. R., Andrada Albán, N., Peñafiel Gaibor, V. (2019). Estrategia psicopedagógica en la educación. *Ciencia Digital*, 3(1), 217–238.

<https://cienciadigital.org/revistacienciadigital2/index.php/CienciaDigital/article/view/285>

Arroyo, A. (2019). Beneficios de la psicopedagogía. *Campus Movil*.

<https://www.campusmovil.com.mx/2019/12/02/beneficios-de-la-psicopedagogia/>

Azar, E. (2017). *Psicopedagogía: Una introducción a la disciplina (Vol. 1)*. EDUCC.

Bertoldi, S., Tovani, A., Cayuqueo, V. (2019). ¿Qué se dice sobre el objeto de estudio de la psicopedagogía? *Avances de Una Revisión Conceptual*.

Brítez, M. (2020). *La educación ante el avance del COVID-19 en Paraguay. Comparativo con países de la Triple Frontera*. SciELO Preprints.

<https://europepmc.org/article/ppr/ppr458741>

Castillo Bustos, M. R., Núñez Naranjo, A. (2023). La Psicopedagogía y los ámbitos de acción de los psicopedagogos. *Revista Científica Retos de La Ciencia*, 7(16), 1–15.

<https://www.retosdelacienciaec.com/Revistas/index.php/retos/article/view/473>

Coronado, A. (2020). Principales retos de la orientación educativa en tiempos de pandemia. *EducaWeb*.

<https://www.educaweb.com/noticia/2020/04/21/principales-retos-orientacion-educativa-tiempos-pandemia-articulo-antonio-coronado-19154/>

Equipo Estatal de Educación de Plena inclusión con aportaciones de la Comisión de Familias por la inclusión (2020). *El derecho a la Educación durante el COVID-19*. Plena inclusión España.

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/03/el_derecho_a_la_educacion_durante_el_covid19.pdf

Euroinnova, I. O. E. (2022). ¿Cuáles son los objetivos de la psicopedagogía? *Euroinnova*.

Gelaber, J. (2014). *Intervención psicopedagógica en inteligencia emocional en educación infantil*. [Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Psicología Evolutiva y de la educación].

Iturria, J. A. (2020). La educación en tiempos de pandemia ¿Un problema para México? *Voces UNIVA*.

<https://www.univa.mx/blog/la-educacion-en-tiempos-de-pandemia-un-problema-para-mexico>

Messi, L., Rossi, B., Ventura, A. C. (2016). La psicopedagogía en el ámbito escolar: ¿Qué y cómo representan los docentes la intervención psicopedagógica? *Perspectiva Educativa, Formación de Profesores*, 55(2), 110–128.

<https://www.redalyc.org/pdf/3333/333346580008.pdf>

Muñoz, E. L., Ciges, A. S. (2017). Perfil y funciones del psicopedagogo en el contexto de una escuela inclusiva. *Revista de Educación Inclusiva*, 10(1), 117–132.

<https://revistaeducacioninclusiva.es/index.php/REI/article/view/266>

Ponce Aguilar, E. E., Cedeño Escobar, M. R., Perero Alonzo, V. E., Lucas Flores, Y. A. (2020). La psicopedagogía en el estado emocional. *Polo del Conocimiento*, 5(7), 371-387.

<https://www.polodelconocimiento.com/ojs/index.php/es/article/download/1524/2828>

Reimers, F. M., Schleicher, A. (2020). Un marco para guiar una respuesta educativa a la pandemia del 2020 del COVID-19. *Enseña Perú*, 50.

<https://fe.ccoo.es/30b7657046638d44d2a86dcc6a602045000063.pdf>

Rojas Valladares, A. L., Estévez Pichs, M. A., Domínguez Urdanivia, Y. (2017). Reflexiones acerca de la formación psicopedagógica del estudiante de Educación inicial en la Universidad Metropolitana del Ecuador. *Revista Universidad y Sociedad*, 4(44–49).

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-36202017000400006&script=sci_arttext

Valladares, A. L. R., Urdanivia, Y. D., Zerquera, L. D. C. T., Egües, M. A. P. (2020). El proceso de intervención psicopedagógica en el ámbito educativo. *Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas*, 3(2), 45–51.

<http://remca.umet.edu.ec/index.php/REMCA/article/view/169>

Velásquez Saldarriaga, A. M., Vera Moreira, M. T., Zambrano Mendoza, G. K., Giler Loor, D. J., Barcia-Briones, M. F. (2020). La orientación psicopedagógica en el ámbito educativo. *Dominio de Las Ciencias*, 6(3), 548–563.

<http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1299>

Vera Noriega, J. A. (2012). *Psicopedagogía para profesores de Educación Básica*. SNTE.

https://www.researchgate.net/publication/291345967_Psicopedagogia_para_profesores_de_Educacion_Basica

Yaber, Y., Celis, K., Suescun, C., Quintero, L. (2019). Desarrollo cronológico, cognitivo y social como estrategia psicopedagógica para la convivencia escolar.

http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/bitstream/20.500.12744/3938/1/Delgado_Portela_2018_TG.pdf

Yoon, M. K., Kim, S. Y., Ko, H. S., Lee, M. S. (2016). System effectiveness of detection, brief intervention and refer to treatment for the people with post-traumatic emotional distress by MERS: a case report of community-based proactive intervention in South Korea. *International journal of mental health systems*, 10, 1-5.

<https://link.springer.com/article/10.1186/s13033-016-0083-5>